

YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHDA OMMAVIY SPORT XUSUSIDA

Hamroqul Rafiev

Pedagogika fanlari nomzodi, professor. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Samarqand filiali professori.

+998882423328, Rafiev1939@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090209>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish orqali yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakillantirishga oid fikr mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Prezident farmoni, Yangi O‘zbekiston, ommaviy sport, maktab sporti, sport klub, ilmiy tadqiqot mavzusi, aholi salomatligi va h.k

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobida: “Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish dolzarb vazifalar qatoriga kiradi” deb, “Jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish aholi salomatligini ta’minlashda muhim omildir”[1] deb alohida ko‘rsatilgan.

Bu ko‘rsatma mamlakatimizda xalqimizni sog‘lom turmush tarzi orqali salomatligini yaxshilash davlat siyosati darajasigacha e’tibor berilayotganligining isbotidir. Bu borada mamlakatimizda juda katta ishlarning bajarilishiga qaramay, yanada ulkan yangi maqsad, vazifalarni amalga oshirish rejalari belgilanmoqda. Bu o‘z navbatida yurtimizda ommaviy sportni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini oshirmoqda.

Ishimizning maqsadi: Mamlakatimizda ommaviy sportni yanada rivojlantirish orqali talaba-yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakillantirishga oid ba’zi muammolarini qisqacha tahlil qilib, yechimlari to‘g‘risida ba’zi fikr mulohazalarimizni bayon etishdan iborat.

Ommaviy sport va yoshlarning sog‘lom turmush tarzi mavzusi, sohadagi ilmiy mavzular ichida eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirishda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 30-oktyabrda “Sog‘lom turmush tarzini keng tadbiiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6099 sonli farmoni katta turtki bo‘ldi. Bu farmonni bajarishni ta’minlash maqsadida “Yo‘l xaritasi” qabul qilindi.[2]

“O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 2023-yil 11-sentiyabr PF-158 sonli farmonidagi 100 ta maqsadlarning 34, 35, 36, 37-larida ommaviy sportni rivojlantirishga qaratilgan.[3] Jumladan: 34 maqsadda

- 1) Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish orqali yoshlar qamrovini 8 millionga yetkazish;
- 2) Sport bilan shug‘illanishga jalb qilingan aholi ulushini 36 foizga yetkazish;
- 3) Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘illanish uchun, kamida 5 mingta mahallada sport maydonchalarini barpo etish belgilab berilgan.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmonning 37-maqsadida “Olimpiya va Parolimpiya o‘yinlarida kuchli 15 ta mamlakat qatoridan o‘rin olishga erishish ko‘rsatilgan. Bu O‘zbekiston sportchilari oldiga qo‘yilgan katta asosiy vazifalardan biri bo‘lib, asosan ommaviy sportni rivojlantirish orqali aholini, ayniqsa yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini

shakillantirishga erishiladi. Bu haqda maxsus adabiyotlarda va boshqa manbalarda ko‘plab fikr, taklif, mulohazalar bildirilgan.

Jumladan: Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, jismoniy madaniyatning tashkily asoslari, sport turlari bo‘yicha: Gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, suzish va boshqa sport turlari bo‘yicha darslik, o‘quv-uslubiy adabiyotlarda, amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida, davlat rahbarlari hamda sohaning yetakchi tashkilotchi mutaxassislari va boshqalarda, ommaviy sportni rivojlantirishning yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda bir necha muhim maqsad vazifalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega ekanligi haqida tegishli fikr - takliflar berilgan. Jumladan:

1. Sportni ommaviylashtirishni targ‘ib etish orqali yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini kuchaytirish;
2. Yosh sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish;
3. Yoshlarni bekorchi bezorilikdan mazmunli hayotga yo‘llashga ko‘maklashish;
4. Yoshlarni, umuman aholini sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakillantirish orqali:
 - 4.1. Insonlarni zararli odatlardan himoya qilish;
 - 4.2. Ba‘zi kasalliklarni oldini olish va davolash;
5. Ommaviy sportdan yuksak oliy sport mahoratiga intilish;
6. Oliy sport mahoratiga erishib, mamlakat sharafini xalqaro sport maydonlarida himoya qilishga qodirlarni saralashga;
7. Mamlakatning sport turlari bo‘yicha terma jamoalarini shakillantirish;
8. Sport turlari bo‘yicha mahoratli sportchilarni tayyorlab, bo‘ladigan Olimp o‘yinlari, jahon birinchiliklarida muvofaqiyatli ishtirok etib, davlatimiz madhiyasini yangratib, bayrog‘imizni yuksaklarga ko‘tarishga erishish va h.k.:

Bular ommaviy sportdan Olimp o‘yinlari g‘olibi, oltin medal hamda sovrindorlik sari olib boruvchi mashaqqatli, ammo sharaflil yo‘l xaritasidir.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki mamlakatimizda millionlab yoshlar ommaviy sport bilan shug‘illanib sog‘lom turmush tarziga amal qilib kelmoqdalar. Osiyo hamda Olimpiya o‘yinlarida g‘olib hamda sovrinli o‘rinlarga ega bo‘lmoqdalar. Bu borada mamlakatimizda yetarli shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan prezident, vazirlar mahkamasi qarorlari qabul qilindi. Bugungi kunda olib borilgan sohadagi izchil islohotlar natijasida, Parij yozgi va para olimp o‘yinlarida mamlakatimiz umumjamoasi hisobida 13-o‘ringa ega bo‘lib kuchli 15 talikka kirib, taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadga erishildi. Bu O‘zbekiston uchun yozgi va para olimp o‘yinlarida eng katta tarixiy natija bo‘ldi. Shu bilan bir qatorda ayrim sport turlari bo‘yicha: Boks, gimnastika, og‘ir atletika va boshqa sport turlari bo‘yicha nomdor sportchilarimiz, masalan: bokschi Baxodir Jalolov, Gimnastikachi Oksana Chusavitina, Dzyudochi qizimiz Diyora Keldiyorovalarning sharafiga sport mahorati maktablari tashkil etildi. Bu yoshlarimiz orasida yuksak sport mahoratini oshirish bilan sog‘lom turmush tarzini yanada kuchaytirishga rag‘batlantiruvchi vazifani bajarmoqda. Shu bilan bir qatorda tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtimiz iqtidorli sportchilarga nihoyatda boy. Ammo bularni barchasini o‘z vaqtida aniqlashda, saralab, ularni iqtidorlarini ro‘yobga chiqarishda ba‘zi muammolar borligi kuzatilib: Jumladan, Sportimiz mutasaddilari, yurtimizda mavjud yuqori sport iqtidoriga ega bo‘lgan yoshlarni umum ta‘lim maktablarimizda, OTMlarda o‘z vaqtida saralashni ta‘minlashda, ularni tabiat ato etgan

iqtidorini charxlashni uddalashimiz yo‘lidagi tashkiliy ishlarimizda va boshqalarda ba’zi muammolarning mavjudligi aniqlandi:

Bunday muammolarni aniqlash va yechimlariga qarata o‘tkazilgan kuzatishlarimizning qisqacha tahlilining ko‘rsatishicha:

1. Biz ommaviy sport haqida ko‘p gapiramiz, uning mazmun mohiyatidagi tashkiliy, ilmiy asoslarini yetarli darajada yaratmayapmiz. 2002-yilda bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil qilinib, uch bosqichli: “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” musobaqalari tizimi yaratildi. Ammo tizimdagi tashkiliy asosidagi mantiqqa yetarli darajada e‘tibor berilmadi. Natijada “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” tizimi o‘rniga “Umid nihollari”, “Universiada”, “Barkamol avlod” tizimida musobaqalar o‘tkazildi. Yoki maktab, kollej, yoshidan keyin oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga kirolmagan yoshlar qayerda sport bilan shug‘illanib, qaysi musobaqalarda ishtirok etishi mavhumligicha qolib ketdi.

2. Hozirgi kunda “Besh tashabbus olimpiadasi” musobaqalari o‘tilishi bilan anchagina yoshlar ommaviy sport bilan shug‘illanishga jalb etildi. Ammo qolgan aholi qayerda qaysi sport jamiyatida shug‘illanib musobaqalashadilar? Bu savolga javob berish qiyin.

3. OTMlardagi talaba yoshlarni ommaviy sportga jalb qilib sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda umum ta‘lim maktab sporti muhim ahamiyatga ega. Ammo umum ta‘lim maktablarimizda sport klublarini tashkil qilish bo‘yicha Bosh vazirimiz Abdullo Oripov tomonidan 2018-yil 16-iyulda “Davlat ta‘lim muassasalari huzurida **sport klublarini** tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[4] qarori qabul qilindi. Ammo so‘rovnomalarning ko‘rsatishicha 90 foiz maktablar ushbu qarordan bexabarligi aniqlandi. Xalq ta‘limi vazirligi, uning joylardagi boshqarma, bo‘limlari bu masalani ijrosiga yetarli darajada e‘tibor berilmayotganligining guvohi bo‘ldik.

Bugun umum ta‘lim maktablarida **sport klublarini** tashkil qilib, maktab sportini rivojlantirishga mas‘uliyat bilan ijrosini ta‘minlash davr talabiga aylangan.

4. 2017-yildan keyin o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar mavzularini qisqacha tahlil qilganimizda, ommaviy sportni rivojlantirish orqali talaba yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan bironta ilmiy tadqiqot mavzusini ko‘rmadik. Bu ommaviy sportni oxirgi yillarda ilmiy o‘rganishga yetarli darajada e‘tibor berilmaganligini ko‘rsatmoqda.

5. OTMlarda ommaviy sport orqali talaba yoshlarda sog‘lom turmush tarzini talab darajasida samaradorligini oshirish uchun hamda “Jismoniy madaniyat va sport fani dasturi” talabiga mos o‘quv-uslubiy adabiyotlar, ularga mos zamonaviy jihozlangan moddiy sport asos (baza) yetarli emasligi kuzatilmoqda.

Amalga oshirilgan ilmiy kuzatishlar va ularning qisqacha tahlili asosida quyidagi **xulosalar** qilish mumkin:

1. Mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish orqali talaba-yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga davlatimiz rahbariyati tomonidan katta e‘tibor berilmoqda;

2. Mamlakatimiz OTMlarida ommaviy sportni samarali rivojlantirishda umum ta‘lim maktab sportini tashkiliy asoslardan biri bo‘lgan “Sport klublari”ni barcha umum ta‘lim maktablarida tashkil qilishni amalga oshirish;

3. OTM talaba-yoshlari o‘rtasida ommaviy sportni rivojlantirish orqali sog‘lom turmush tarzini shakllantirishni tashkil etilishining ilmiy-nazariy, tashkiliy-uslubiy asoslarini ilmiy tadqiq etishni amalga oshirish.

4. OTMlarda jismoniy madaniyat va sport yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv-uslubiy adabiyotlarni hamda ularga mos zamonaviy jihozlangan moddiy sport asos (baza)larni yaratishni amalga oshirish va h.k.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. “O‘zbekiston” Toshkent-2022. 440 b.
2. Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 30-oktyabr “Sog‘lom turmush tarzini keng tadbqiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6099 sonli farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 2023-yil 11-sentyabr PF-158 sonli farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdullo Aripovning 2018-yil 16-iyuldagi “Davlat ta’lim muassasalarida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 542 sonli qarori.